

ХОДИМЛАРНИ РАВБАТЛАНТИРИШ – БОШҚАРУВ САМАРАДОР- ЛИГИНИ ОШИРИШ ВА ТАШКИЛ ЭТИШ АСОСЛАРИ

Нормуродов Сарвар Норбой ўғли

Ассистент

Тошкент давлат аграр университети, ТДАУ,

E-mail: s.n.normurodov@bk.ru

Муртолибова Мадина Миржамшид кизи

магистр.

Тошкент давлат аграр университети, ТДАУ,

Аннотация: Мақолада корхона ва ташкилотларда ходимларни рағбатлантириш орқали меҳнат унумдорлигини ошириш, пировардида ижтимоий бошқарувни самарали ташкил қилиш йўллари кўрсатиб ўтилган.

Калит сўзлар: корхона, ташкилот, ходимлар, ижтимоий бошқарув, рағбатлантириш, меҳнат унумдорлиги, замонавий менежмент, меҳнатга қизиқтириш, уй офиси, ишнинг қулай жадвали.

Аннотация: В статье освещаются способы повышения производительности труда путём поощрения работников на предприятиях и в организациях, в результате чего осуществляется эффективная организация социального управления.

Ключевые слова: предприятие, организация, сотрудники, социальное управление, мотивация, производительность труда, современный менеджмент, интерес к работе, домашний офис, удобный график работы.

Annotation: The article highlights ways to increase labor productivity by encouraging workers in enterprises and organizations, resulting in an effective organization of social management.

Key words: enterprise, organization, employees, social management, motivation, labor productivity, modern management, interest in work, home office, convenient work schedule.

Кириш. Мамлакатимизда фаолият юритаётган корхона ва ташкилотларнинг бошқарув тизимида ходимларни рағбатлантириш меҳнат унумдорлигини оширишнинг асосий омилларидан ҳисобланади. Ходимларни рағбатлантиришнинг турли хил шакллари мавжуд бўлиб, ташкилот раҳбари уларни ўз ўрнида ва тўғри қўллай олсагина натижа ҳамда самарага эришилади. Бошқарув жараёнида рағбатлантириш шакллари моддий ва номоддий кўринишларда амалга оширилади ва унинг натижасида ходим ҳамда корхона мақсадларини уйғунлаштириш, ходимларнинг жонбозлик кўрсатиб фаолият олиб бориши ва бошқа бир қанча ижобий ютуқлар қўлга киритилади.

Мамлакатимизда олиб борилаётган ижтимоий-иқтисодий ислохотлар туфайли иқтисодиёт ривожланишини алоҳида таъкидлаб ўтиш зарур. Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2017 йил 7 февралдаги фармони билан “2017-2021-йилларда Ўзбекистонни ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини тасдиқлади. Аввало, ушбу устувор йўналишлар ва амалга оширилиши назарда тутилган вазифалар ҳамда чоратадбирларнинг ижроси бугунги куннинг ҳаётий ва ижтимоий зарурати эканлигини қайд этиш лозим.

Жумладан, ижтимоий соҳани ривожлантиришга йўналтирилган аҳоли бандлиги ва реал даромадларини изчил ошириб бориш, ижтимоий ҳимоя ва соғлиқни сақлаш тизимини такомиллаштириш ҳам алоҳида аҳамиятга эга[1]. Маълумки, юқорида қайд этилган барча соҳаларда инсонлар, яъни меҳнаткашлар фаолият юритадилар. Агар юртимиздаги корхона ва ташкилотларнинг раҳбарлари ходимларни ўз вақтида меҳнатига яраша адолатли рағбатлантиришни йўлга қўйса, ўша жойда меҳнат унумдорлиги ошиб, иш жараёни самарали кечади. Замонавий менежментда рағбатлантириш омилидан

фаол фойдаланиб келинади. Маълумки, ташкилот таркибида турлича шахсий ва касбий хусусиятга эга индивидлар меҳнат фаолиятини олиб боради. Мазкур индивидлар ўртасидаги ҳар доим юзага келиб турадиган турлича зиддиятларни бартараф этиб бориш, уларни жипслашиб фаолият кўрсатишга ундайдиган муҳитни яратиш менежментдаги асосий вазифалардан ҳисобланади.

Ташкилотларда меҳнат унумдорлигини оширишда меҳнатни рағбатлантиришнинг назарий ва амалий асосларини чуқур билиш, ташкилотларда бошқарув фаолиятини ривожлантириш ва такомиллаштириш хизмат кўрсатиш самарадорлигини оширишга ёрдам беради. Меҳнатни рағбатлантириш – муайян, олдиндан белгилаб қўйилган натижаларга эришиш имконини берадиган жўшқин меҳнат фаолияти ходимнинг муҳим ижтимоий эҳтиёжларини қондириш, унда меҳнатга қизиқишни шакллантириш учун зарур шарт-шароитларни яратишни кўзда тутаяди. Меҳнатга қизиқтириш ва рағбатлантириш тизими муайян асос – меҳнат фаолиятининг меъёрий даражасига таяниши керак. Ходимни меҳнат муносабатларига жалб этилишининг ўзи унинг олдиндан келишилган, муайян иш ҳақи ҳисобига муайян вазифаларни бажаришини назарда тутаяди. Бу муносабатларда рағбатлантириш шарт эмас.

Мазкур муносабатлар назорат қилинади, белгиланган талаблар бажарилмаслиги учун жазо чоралари қўллаш билан боғлиқ омиллар кучда бўлади. Моддий неъматларни йўқотиш билан боғлиқ бу жазолар келишилган иш ҳақини қисман тўлаш ёки меҳнат муносабатларини бекор қилишга олиб келиши мумкин. Ходим унга қандай талаблар қўйилганлиги, бу талабларга у қатъий риоя этган тақдирда қандай иш ҳақи олиши, белгиланган талабларни бузган тақдирда қандай жазоланишини билиши шарт. Интизом ҳамisha мажбур этиш хусусиятларига эга бўлади ва ўзини тутиш имкониятларини муайян доирада чеклайди. Бироқ назорат қилинадиган ва қизиқтириладиган фаолиятлар ўртасидаги фарқ жуда шартли ва ўзгарувчандир. Жумладан, меҳнатга қизиқиши

кучли ходим интизомли, талабларни сидқидилдан бажарувчан ва бу нарсаларга ўзининг ахлоқий меъёрлари сифатида муносабатда бўлади.

Корхона мақсадига эришиш – ишлаб чиқаришда юқори самарадорликни таъминлаш персонал ўз хизмат вазифасини сидқидилдан, ташаббускорлик кўрсатиб бажаришига боғлиқ. Бунинг учун ходимларни ўз ишларига чинакамига қизиқтириш керак. Қизиқтириш (мотив) – “мотив” французча атама ҳисобланиб, лотинча “moveo” “ҳаракат қилдираман” сўзидан олинган. Бу инсонни муайян фаолиятга ундовчи ички ва ташқи ҳаракатлантирувчи кучлардир. Қизиқиш инсонга унинг эҳтиёжларини қондириш учун нима қилиш ва буни қандай қилиш кераклигини белгилайди. Рағбат – инсонга унинг меҳнат фаолияти натижаларини муносиб кўриш сифатида таклиф этилади. Рағбат – бу ташкилот мақсадларига эришишнинг умумий режасига биноан корхона ходимларида уларга топширилган вазифаларга мувофиқ ҳолда ҳаракат қилишга интилиш яратишдир.

Рағбат – инсонга унинг меҳнат фаолияти натижаларини муносиб баҳолаш сифатида таклиф этилади. Инсон кўпгина рағбатларни уларнинг моҳиятини англаб этмасдан, яъни беихтиёр қабул қилади. Турли инсонларда рағбатларга муносабат бир хил эмас. Ўз навбатида, рағбатлар моддий ва номоддий бўлади (1-чизма). Меҳнатни рағбатлантириш мураккаб жараён ҳисобланади. Бу ишни ташкил этиш учун муайян талаблар қўйилади. Улар асосан қуйидагилардан иборат:

1-жадвал

Ходимларни рағбатлантириш турлари

Ходимларни рағбатлантириш	
Моддий рағбатлантириш	Номоддий рағбатлантириш
✓ пул ҳисобида, (иш ҳақи, мукофотлар ва ҳ.к.);	✓ ижтимоий (меҳнат нуфузи, лавозимда ўсиш имконияти);

✓ пул ҳисобида эмас, (йўлланмалар, даволаш, транспорт хизмати ва ҳ.к.)	✓ маънавий (дўстлар, қариндошлар томонидан ҳурмат, мукофотлашлар); ✓ ижодий (ўзини такомиллаштириш, ўзини намоён қилиш имконияти ва ҳ.к.)
---	--

Мотивация инсонни мақсадга эришиш учун фаолиятга ундаш жараёнидир. Мотивациянинг инсон ўзини тутишига таъсири кўплаб омилларга боғлиқ, у индивидуал ҳолат ва мотивлар таъсирида ҳамда инсон билан тескари алоқа таъсирида ўзгариши мумкин. Мотив инсонни маълум бир ҳаракатларга ундайдиган, унинг ички ва ташқи ҳаракатлантирувчи кучларидир. Бугунги кунда жуда кўп машхур олимлар томонидан яратилган мотивлаштириш назариялари мавжуд.

1- чизма. С.Бернард назарияси.

Ушбу назарияга мувофиқ: Корхона бошқарувчилари С.Бернард назарияларидан фойдаланиб, ходимлар меҳнатини рағбатлантириш ва пировардида корхона бошқарув самарадорлигини ошириши мумкин. XIX аср бошида шотландиялик саноатчи Роберт Оуен замонавий бизнесни рағбатлантириш тизими каби усулни биринчи бўлиб қўлади: Оуен ўз текстиль

корхонаси ходимларини “жонсиз машиналар” ишлаб чиқариш ускуналаридан фарқли ўлароқ “тирик машиналар” деб ҳисоблаган ва уларни “ишчи ҳолатида” сақлаш шунчалик муҳим деб уқтирган. Ўша вақтда унинг бу қарашларини жуда кам кишилар тушунганлар.

Фақат XIX аср охирига келиб, саноатчилар ижтимоий кучлар тазйиқи остида ўз ходимлари мотивацияси билан шуғулланиш кераклиги ҳақида ўйлай бошладилар. Бундай иш ҳақи тўлаш тизимида квотани бажарувчи ишчилар ҳар бир тайёрланган маҳсулот учун маълум миқдорни олади. Бу квота бўйича ортик маҳсулот учун эмас, балки барча тайёрланган маҳсулот учун юқори ставка бўйича иш ҳақи оладилар. Бу тизим ходимлар меҳнат унумдорлигини оширишда жуда кучли рағбатни вужудга келтирди. Мотивация борасидаги халқаро замонавий муаммоларни кўриб чиқадиган бўлсак, ходимларда зарурий рағбатларни ҳосил қилишга эришувчи менежерлар бир қатор қийинчиликка дуч келади. Бу қийинчиликлар иқтисодиётдаги, ташкилотлардаги маданий муносабатларнинг ўзгаришидан келиб чиқади. Ташкилотда маданий шарт-шароитларнинг ўзгариши. Хатти-ҳаракатни модификациялаш замирида ётган ғояни тушуниш жуда осон: керакли ҳаракатларни рағбатлантириш, кераксизларини эса рағбатлантирмаслик. Тадқиқотлардан шу нарса маълум бўлдики: керакли натижаларга эришиш учун норозилик билдиришдан кўра, мақтов ва изҳорлар яхшироқ таъсир этар экан. Бу услубдан кўпгина фирмалар фойдаланади. “Emery Air Frate” компанияси мижозлар талабини 90 дақиқада бажаришни ўз мақсади сифатида қўйганда, ҳамма ходимлардан ҳар бир буюртмага қанча вақт кетишини ёзиб бориш талаб этилди.

Ёзувларга кўра, агар ходимнинг кўрсаткичи юқори бўлган бўлса, у ҳолда раҳбар уни мақтар эди, тескари ҳолда эса раҳбар уни ростгўйлиги ва орасталиги учун мақтар эди, холос. Ана шундай қайта алоқадан сўнг 90 фоиз ходимларнинг кўрсаткичи ижобий натижани (90 га) ташкил қилди. Рағбатлантиришнинг шунга ўхшаш самарали дастурлари дунёнинг энг машҳур компанияларида жорий этилган. Кўпгина компаниялар яхши ходимларни рағбатлантиришнинг турли

шаклларидан фойдаланади. Масалан, “Omni Hotels” компаниясида ходимлар меҳмонхона мижозларига ўз вазифасига кирмайдиган хизматни кўрсатганда, уларга миннатдорчилик билдирилади. Бир неча миннатдорчиликдан сўнг хизматчилар медаль, пул мукофотлари ёки “Omni” хизматининг ғолиблари” шарафига ўтказиладиган байрамларга таклифномалар оладилар. Sperrouz Poyn (Мериленд штати) шаҳридаги “Batlehem Still” заводида фаолият кўлами кенгайтирилишининг ўзгача усулини қўллашди.

Ҳафтада бир марта бутун корхона ишчиларига металл ишлаб чиқаришга таъсир этадиган иқтисодий кучларни тўла англашга ёрдам берувчи маълумотлар тарқатилади. Бундан ташқари, йўналишдаги операторларга, вақти-вақти билан “Batlehem Still” маҳсулотининг харидорларидан хабар олиб туриш вазифаси берилади. Ишчилардан бири: “Энди биз нима ишлаб чиқараётганимизни биламиз, илгари эса биз фақат пўлат қуйишни билар эдик, холос”, деб гапирди. Иши таркибий қайта қурилишга дучор бўлиб, бутунлай янги вазифалари пайдо бўлган кишилар ўзларини қандай ҳис этадилар? “Gulf Oil” компаниясида 28 йил темир қуйиш билан машғул бўлган бир ишчига бошқа касб йўналишидаги ишчиларга ёрдам бериш вазифаси юкланганда, у норози бўлиб: “Сенга ҳеч қачон ўргатилмаган ишни бажаришни талаб этиш асабингни бузади”, – деди. Мана бу мисолда эса, бунинг аксини кўрамыз: 17 йил давомида Чикаго банкида фақат чекларни текшириш билан машғул бўлган аёлга янги махсус ихтисослик бўйича вазифа юклатилди. Бунда банк автоматлаштириш соҳасидаги ютуқлардан фойдаланиб, уни компьютер олдига бириктириб, чекларга ишлов бериб, уларни ҳисобга олиш билан боғлиқ операцияларни бажаришни топширди.

“Бутун жараённи бошидан охиригача кузатиш имкониятига эга бўлганим учун бу иш менга жуда ёқди. Ўзимни яхлит бутунликнинг бир қисми этиб ҳис этиш, мен учун мароқлироқдир. Ҳар бир инсон ҳаётида қандайдир ўзгаришлар содир бўлиши керак”, – деди аёл. Меҳнатга қизиқтириш ва рағбатлантириш тизими муайян асос – меҳнат фаолиятининг меъёрий даражасига таяниши керак. Ходимнинг меҳнат муносабатларига жалб этилишининг ўзи унинг олдиндан

келишилган, муайян иш ҳақи ҳисобига муайян вазифаларни бажаришини назарда тутди. Ишнинг қулай жадвали. Ишнинг қулай жадвали – ишчи-ходимлар иш боши ва якунини мустақил белгилай оладиган иш тартиби[4]. Меҳнат ресурсларининг ўзгариши билан инсонлар турмуш тарзи ва эҳтиёжлари ҳам ўзгариб боради. Ишлаётган эр-хотинлар, фарзандлари ўз вақтида мактабга ёки энага олдига, ўзлари эса ишга етиб боришлари учун аниқлик мўъжизаларини содир этишлари керак. Ёки ота ёки онаси бор оилаларда эса, имкониятлар икки ҳисса кам, муаммолар икки ҳисса кўпдир. Кўп кишилар ўзига уй ёки автомашина олишлари учун қўшимча ишда ишлашга мажбурлар. Шунинг учун, кўпчиликка қулай иш жадвали зарур.

Ҳаммага ўхшаб, ҳафтада беш кун эрталаб тўққиздан кеч соат бешгача ишламай, ишчи имкониятларига қараб ўзига қулай вақтни белгилаб олади. Ёки телекоммуникация – уй шароитида офисга уланган телефон, компьютер модеми ва факс орқали иш юритиш. Аҳоли зич жойлашган шаҳарларда эрталабки “тиғиз” пайтда ишга бориш оғир ва мураккаб жараён ҳисобланади. Бу вақтни уйда, марказий офисга компьютер орқали уланган ҳолда, унумлироқ ўтказиш мумкин. Телекоммуникациянинг кўпгина афзалликлари бор: ходимнинг иш унумдорлиги 15-20 фоизга ошади, офисни сақлаш учун кетадиган маблағлар бирмунча қисқаради, фирмадан кетиб қолиши мумкин бўлган ходим сақланади, ногиронлар меҳнатидан фойдаланиш енгиллаштирилади. Уйда ишлаш кишиларга ёқади, негаки улар иш тартибини ўзлари белгилайди, транспортга кетадиган харажатларни қисқартириб, кўпроқ оила даврасида бўлиш имкониятига эга бўлишади.

Албатта, ҳар қандай ишни ҳам уйда бажариб бўлмайди, бундан ташқари, ходим ишлаган вақтини ҳам назорат қилиб бўлмайди. Бунинг устига, уй офисини жиҳозлаш ҳам жуда қимматга тушади, айниқса – факс аппаратлари қўлланиб, телекенгашлар ўтказиш учун махсус жиҳозлар ва хоказолар зарур. “Sheersow Leman Brothers” компанияси ижрочи директори ўринбосари Elen Gartsarelli уч йил давомида ўзининг Grinvich Villidждаги хонадонини тарк этмай, Nyu-

Yogkning dalloolik firmasida faoliyat yuritgan. Ishining afzalligi shunda b'uldiki, u 'uzining eng muhim ishlarini qiliشga ulgurар, uni hech kim chalgitmas edi. Lekin oqibatda, u shovkin-suronni sofinib, ofisga qaytib kelди. Uйда ishlaydigan boшqa хизматчилар ish куни uzayganligidan, uйда ulарни bolalar chalgitib, халаqit bеришларидан norоzi b'uladilar. Lekin umuman olganda, k'upchilik ходимларнинг fikricha, telekommunikatsiya tizimi kamchilikdan k'ura k'up afzalliklarga эga. Shunday qilib, tashkilot muvofaqiyatli rivoj laniши va meхnat unumdorligining oшиши uchun menejerlar tomonidan кадрларни tanlash, 'ukitish, baxo bериш va raqbatlantirish, boшqariш, yaъni mazkur jaraenларни tashkil etishning aloхida usullari, tadbirларini ishlab chiqish, ulardan foydalaniш va takomillashi zarur. Birgalikda bajарilgan bu usullar, tadbirlar, dasturlar inson resurslarini boшqariш tizimlaridan iboratdir. Anъanaviy ravishda bunday tizimlar t'urtta b'ulib, ular inson resurslarini boшqariшning asosiy vazifalariga t'ugri keladi – bu tizimlar кадрларни tanlash, 'ukitish va mалаkalarini oшириш, ularga baxo bериш va raqbatlantirishdan iborat.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, меҳнатни рақбатлантириш тизими бошқарувнинг маъмурий-ҳуқуқий услубидан келиб чиқадиган бўлса, бу услуб ўрнини эгалламайди. Меҳнатни рақбатлантириш бошқарув органлари ўзлари ҳақ тўлаётган иш даражасига эришиб, уни шу меъёрда ушлаб тура олсагина самарали бўлади. Рақбатлантиришнинг мақсади инсонни меҳнат қилишга ундаб қолмасдан, балки уни меҳнат муносабатларида белгилаб қўйилганидан самаралироқ фаолият кўрсатишга ундашдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2017-2021-йилларда Ўзбекистонни ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармони. 2017 йил 7 февраль. Lex.uz

2. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. Учебное пособие, Спб: Питер, 2011.56 стр.
3. Ziyavtidinova N.M., O'rinov Y. M, Menejment. O'quv qo'llanma. /–Т.: “Tafakkur -Bo'stoni”, 2012. 312 с.
4. Москвин В.А. Управление качеством в бизнесе: Рекомендации для руководителей предприятий, банков и риск менеджеров. М.: Финансы и статистика, 2016. 384 с.